

**ОҚЫТЫҰШЫНЫҢ ЕҢ ӘХМИЙЕТЛИ ҰАЗЫЙПАЛАРЫ ХӘМ
ТӘРБИЯЛЫҚ ЖУМЫСЛАРДЫ АЛЫП БАРЫҰ ЖОЛЛАРЫ**

Урумбаева Айгуль Нагметовна

Әжинияз атындағы НМПИ доценти, педагогика илимлери кандидаты

**НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ И ПУТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

Урумбаева Айгуль Нагметовна

доцент Нукусского ГПИ им. Ажинияза, кандидат педагогических наук

**THE MOST IMPORTANT TASKS OF A TEACHER AND WAYS TO CARRY
OUT EDUCATIONAL WORK**

Urumbaeva Aygul Nagmetovna

Associate Professor of Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz,
candidate of pedagogical sciences

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы наиболее важных задач, стоящих перед школьным учителем и пути осуществления им воспитательной работы с учащимися. Раскрываются понятия, связанные с воспитательным процессом, подчёркивается их актуальность. Приводятся мудрые высказывания мыслителей и учёных прошлого, посвящённых проблеме воспитания.

Ключевые слова: школьный учитель, педагогика, важные задачи, воспитательная работа, учащиеся, личность, учебно-воспитательный процесс, Закон “Об образовании”, мыслители прошлого.

Abstract: The article discusses the most important tasks facing a school teacher and how he can carry out educational work with students. Concepts related to the

educational process are revealed and their relevance is emphasized. Wise statements of thinkers and scientists of the past devoted to the problem of education are given.

Key words: school teacher, pedagogy, important tasks, educational work, students, personality, educational process, Law “On Education”, thinkers of the past.

Педагогика илими шахстың қәлиплесиўине тәсир қылатуғын тийкарғы факторлар, яғный нәсиллик (биологиялық), орталық (социал, тәбий, психологиялық, руўхый), тәлим-тәрбия ҳаққындағы жуўмақларды алдынала илгери ислеп шыққан. Жәмийет раўажланыўының хәр қыйлы дәўирлеринде педагогика олардың инсанның қәлиплесиўиндеги әҳмийети хәм үлеси ҳаққында түрли идеологиялық-сиясий тәсирде түсиндирип келген.

Туўма қәбилетлердин нәсилден өтиўи, *мысалы*, медицина илиминде хәм, педагогика илиминде хәм айрықша әҳмийетке ийе болады. *Мысалы*, ишиўшиликке берилген айырым шаңарақлардағы балаларда базыбир нәсилден көшип өтетуғын руўхый кеселликлерге шалыныў жағдайлары ушырайды. Сағлам инсанлардың перзентлеринде ақый хызмет дәрежеси жоқары болыўы бақланады.

Шахстың бәрше руўхый пазыйлетлери оның дөгереқ-этирап пенен болған қарым-қатнасы нәтийжесинде инсанды мийнет етиў сыяқлы турмыслық хызмети нәтийжесинде қолға киритиледи. Инсанға туўма рәўиште ис-хәрекетлердин ҳеш қандай социал яки социал емес дәстүрлери берилмеген. Хар бир адам ушын шахс сыпатындағы пазыйлетлердин қәлиплесиў процесси әмелде нолден басланады.

Оқыўшы жаслар шахсын қәлиплестириў хәм раўажландырыў көп факторлы, көп қырлы социал-педагогикалық процесс болып онда мектеп, маҳалле, оқыў орынлары, шаңарақ хәм өндирис жәмәәтлери қатнасады.

Тәрбиялық факторлардың тәсирин ийкемлестириў, басқарыў хәм оларды улыўма мақсет-ўазыйпаларды шешиўге бағдарлаў педагогикалық жәмәәтлердин әҳмийетли ўазыйпасы есапланады.

Педагогикалық бирге ислесиў ата-аналар хәм оқытыўшы - тәрбияшылардың биргеликте шешетуғын машқалаларды анық билиўлерин талап етеди. Мектеп хәм шаңарақтың бирге ислесиўиниң әҳмийетли бағдарларының бири - тәлим-тәрбия жумысларының мақсет хәм ўазыйпаларын шешиўден ибарат. Буларға:

- пән тийкарларын анық хәм пухта ийелеп алыў;
- оқыўшы жасларда физикалық жақтан күшли, жоқары мәнәўий сыпатларды хәм эстетикалық қәсийетлерди өсириў;
- дәретиўшилиқ қәбилет хәм таланты өсириў;
- мийнет сүйгишлиқ, өндирис кәсиплерине қызығыўшылық тәрбиялаў.

Мектеп хәм шаңарақтың бирге ислесиўиниң әҳмийетли тәрәпи - перзентлердиң өзиниң шахсый сыпатларын раўажландырыўға қаратылған жумыслар болып табылады. Тәжрийбелер соны көрсетпекте, қайсы бир шаңарақта өзара хұрмет, исеним жағдайлары жоқары, үстем келсе, сол шаңарақта перзентлер талапшаң болып өседи. Базар экономикасы шараяты гейде перзентлерди пул табыўдың арқасынан қуўыға үйретпекте, соның ушын шаңарақта перзентлерди тәрбиялаўда төмендеги шәрт-шараятларға әмел қылыў талап етиледи:

- шаңарақ турмысында ата-ананың өз орнына ийе болыўы хәм өз ўазыйпаларын шын кеўилден орынлаўы;
- өз-ара исеним, ашықкеўиллик, ҳадаллық мүнәсибетлердиң үстем болыўы;
- ата-ананың перзент тәрбиясына тек ғана өзиниң иси емес, ал бәлки жәмийет алдындағы миннети деп қараўы;
- шаңарақ турмысында өз-ара талапшанлық, балаға хұрмет көрсетиў, гейпара шаңарақларда перзенттиң арзыў-әрманлары менен қызықсынбайды;
- шаңарақта мийнет етиў хәм мийнетсүйгишлиқ қәдирлениўи керек;
- перзентлериниң хызмети үстинен дурыс қадағалаў етиўлери керек.

Буннан тысқары, шаңарақтың төмендеги ўазыйпалары хәм бар:

Өзбекстан Республикасының «Билимлендириў ҳаққында»ғы жаңа **Нызамында** (2020) ата-ананың миннети, ҳуқықлары ҳәм жуўапкершиликлери белгилеп берилген:

- баланы сағлам өсириў, кийиндириў, аўқатландырыў;
- оқыў орнына үзликсиз қатнаўын тәмийинлеў;
- ўақтында дем алыў, мийнет етиў, ойын хызметин шөлкемлестириў.

Мектептен тыс оқыўшылар шөлкемлери хызмет көрсетеди. Жаслардың кәмил инсан етип жетисийи ушын шаңарақ ҳәм мектептен тыс жәрдемши тәлим-тәрбия орынлары бар. Булар қатарына:

- музыка мектеплери;
- спорт мектеплери;
- балалар ҳәм өспиримлер бирлеспеси үйлери;
- жас тәбиятсүйиўшилер үйлери;
- дем алыс лагерлери ҳәм орынлары.

XX - әсирдиң басында тәрбия ҳаққында белгили педагог **Абдулла Авлоний** бундай деген еди: «Тәрбия бизлер ушын я - өмир, я - өлим, я - раўажланыў, я – ойран болыў, я – бахытлы, я – бахытсыз болыў мәселеси болып есапланады».

Ҳамза Хақимзада Ниязи: «Егер жақсы тәрбия инсанның қымбат баҳалы байлығы болса, жаман тәрбия оның ушын ҳақыйқый бахытсызлық есапланады ҳәм көбинесе оны ойран етеди», - деп түсиндирген еди.

Тәлим арқалы баланың теориялық раўажланыўына ерисиледи. Тәрбия болса **Фарабий**диң пикиринше, «бул инсанларды қарым-қатнаста миллий қәдир-қымбатын ҳәм әмелий хызметин жаратыўға алып баратуғын жол болып табылады; ҳәмде инсанный мақсет - жоқары бахыт-саадатқа ерисиўди өзине уллы идея ҳәм мақсет қылып алыўы керек».

А.С. Макаренко болса: «Тәрбия бул салыстырмалы алып қарағанда үлкенирек әўладтың өз тәжрийбесин, өз сезимлерин, өз исенимин жас әўладқа тапсырыў болып есапланады», - деп түсиндирген. **В.А. Сухомлинский:**

«Тәрбия – алды менен оқытыушы менен балалардың мудары болатуғын мәнәуый мүнәсибетлери», - деп тәрийплеген.

Жоқарыдағы тарийплердің бәршеси шахс тәрбиясының ол ямаса бул тәреплерин илимий жақтан тийкарлауға қаратылған болмақта.

Келешектеги нәтийже хәр тәреплеме раўажланған, жетик, бәркамал шахсты қәлиплестириўге қаратылған. Тәрбия процессиниң ең тийкарғы мақсети хәр тәреплеме хәм уйғын раўажланған, жаңаша пикирлейтуғын шахсты қәлиплестириў болып табылады. Бул қурамалы процесс еки жақлама болып, шөлкемлестириўди, басқарыўды, тәрбияланыўшы шахсының искерлик көрсетиўин хәм талап етеди. Бирақ, бул процессте педагог жетекши ролди атқарады хәм тәрбияның улыўма мақсетин әмелге асырады.

Тәрбия процессиниң мәниси тәртипке комплекс жантасыўды талап етеди. Тәрбияны қурылыс пенен салыстырыў мүмкин. Комплекс жантасыў объектив рәўиште ақлий, идеялық, әдеп-икрамлылық, мийнет, эстетикалық, физикалық, экономикалық, хуқықый, экологиялық, мәнәуый хәм басқалардың бирлигин.

Тәрбия процессин шөлкемлестириўдиң: индивидуал, топарлы хәм ғалабалық формаларын қосып алып барыўын, усыллары хәмде қуралларын мақсеттен келип шыққан халда алып барылыўын тәмийинлейтуғын педагогикалық системаны келтирип шығарыўды хәм оларды әмелде қоллаўды талап етеди.

Тәрбия узақ даўам ететуғын хәм тийкарынан үзликсиз процесс болып бул процесс бала мектепке келиўинен алдынала басланады хәм пүткил өмир бойы даўам етеди. Тәрбия көплеген себеплерге көре, оқыўшылардың индивидуал - типологиялық өзгешеликлерине, олардың турмыслық хәм мәнәуый тәжрийбесине, шахсий искерлигине байланыслы болады.

Әйемги Шығыс нақылларының биринде бундай делинген: «Егер өзинди бир жылға тәмийинлемекши болсаң - салы ек, он жылға тәмийинлемекши болсаң - терек ек, жүз жылға тәмийинлемекши болсаң - адам тәрбияла».

«Алым болыў аңсат, адам болыў қыйын» (нақыл). «Бала оқыўды үйрениўден алдын, еликлеўди үйренеди», - деген еди уллы педагог **Ян Амос Коменский**.

«Өзи жақсы көрмеген затын өзгелерге хәм раўа көрмегенге шекем адам мومин кәмил инсан бола алмайды», - деген екен **Ал-Бухарий** «Ал-жомеъ-ас - Сахих» мийнетинде. «Тәрбия үш затқа зәрүрлик сезеди: қәбилетке, илимге, шынығыўға», - деген еди уллы ойшыл **Аристотел**.

Ата-ана хәм перзентлер арасындағы орталық социал әҳмийетке ийе. Буған байланыслы төмендеги ҳикметке әмел етиў зәрүр. «Бала 1-6 жас дәўиринде - ҳәким, ал ата-ана болса оған ғәрезли. 7-18 жасында ата-ана - ҳәким, ал бала болса оларға ғәрезли. 18 жастан кейин болса, әлбетте, еки тәрәп хәм дос хәм шерик болыўы керек», - сыяқлы түсиник халқ педагогикасынан бизге шекем жетип келген.

Солай етип, тәрбиялық жумысларды алып барыў болажақ қәнигелерди жаңа шараятларда ислесиўге таярлаўшы инновациялық процесс болып, алдынғы ийелеген билимлер тийкарында унамлы педагогикалық нәтийжелерди бериўши жаңа технологияларды жаратыў хәм енгизиўден ибарат есапланады. Бул талапларды орынлаў тәлим - тәрбия процессин илим – пән хәм техника – технологиялардың ең соңғы жетискенликлери тийкарында, заман талапларын есапқа алған ҳалда шөлкемлестириўден ибарат болған машқала екенлигин дәллилейди.

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим ҳақида»ги Қонуни, Т., 2020.
2. «Педагогика»// Қ. Қосназаров, А.Пазылов, А.Тилегенов//Нукус, 2009.
3. Ўзбек педагогикаси антологияси // Тошкент, 1995.
4. Хошимов К., Нишанова С. «Педагогика тарихи» (дарслик), Т., 2005.

5. Ҳасанбоев Ж., Сарибоев Ҳ., Ниёзов Г., Ҳасанбоева О., Усмонбоева М. «Педагогика». Ўқув қўлланма, Тошкент, «Фан», 2006.
6. Ҳасанбоева О., Ҳасанбоев Ж., Ҳамидов Ҳ. «Педагогика тарихи», Тошкент, 2004.
7. Ҳасанбоева О. «Тарбиявий ишларни ташкил қилиш методикаси», Тошкент, 1996.